

JUNTOS POR UM PLANETA SAUDÁVEL!

A SAÚDE DE CADA PESSOA ESTÁ LIGADA À SAÚDE DO PLANETA.

VAMOS CUIDAR HOJE PARA GARANTIR UM AMANHÃ CHEIO DE VIDA, SAÚDE E ESPERANÇA!

**EU CUIDO DE MIM,
EU CUIDO DO PLANETA!**

PRODUZIDO POR:

JÚNIA MARISE RAMOS
LUCAS FERNANDES PEREIRA
MARIA EDUARDA FURTADO SILVA
PAULO HENRIQUE GUIMARÃES
RAFAELLA CUNHA BRAGA

SUPERVISÃO:

ME. EVERTON EDJAR A. DA SILVA
ME. MARIA BEATRIZ DEVOTI VILELA
ME. MARISA COSTA E PEIXOTO
DRA. NATÁLIA DE FÁTIMA G. AMÂNCIO
DRA. PRISCILA CAPELARI ORSOLIN

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20329202>

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ACESSE O QR CODE:

SAÚDE PLANETÁRIA

PEQUENAS ATITUDES
GRANDES MUDANÇAS!

CUIDAR DO PLANETA É
CUIDAR DE NÓS!

O QUE É SAÚDE PLANETÁRIA?

O PLANETA TERRA É A NOSSA CASA. QUANDO CUIDAMOS DA ÁGUA, DO AR, DAS PLANTAS E DOS ANIMAIS, TAMBÉM CUIDAMOS DA NOSSA SAÚDE!

UM AMBIENTE SAUDÁVEL AJUDA AS PESSOAS A VIVEREM MELHOR

ÁGUA LIMPA EVITA DOENÇAS

ÁRVORES AJUDAM O AR A FICAR MAIS PURO

JOGAR LIXO NO LUGAR CERTO PROTEGE A NATUREZA

HIGIENE E LIMPEZA TAMBÉM FAZEM PARTE DO CUIDADO COM O PLANETA

PORQUE CUIDAR DO PLANETA?

QUANDO O PLANETA SOFRE, NOSSA SAÚDE TAMBÉM SOFRE

PROBLEMAS COMO:

POLUIÇÃO DO AR E DA ÁGUA

LIXO EM EXCESSO

DESPERDÍCIO DE ÁGUA

DESMATAMENTO

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

DOENÇAS ALERGIAS
FALTA DE ÁGUA
ONDAS DE CALOR ENCHENTES

HIGIENE, CUIDADO COM VOCÊ E COM O MEIO AMBIENTE

PEQUENAS ATITUDES FAZEM UMA GRANDE DIFERENÇA

- ✓ LAVE BEM AS MÃOS COM ÁGUA E SABÃO
- ✓ MANTENHA SEU CORPO SEMPRE LIMPO
- ✓ ESCOVE OS DENTES APÓS CADA REFEIÇÃO
- ✓ USE PRODUTOS DE LIMPEZA COM CONSCIÊNCIA

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E SUSTENTÁVEL

- ✓ PREFIRA ALIMENTOS NATURAIS E DA ÉPOCA
- ✓ DÊ PREFERÊNCIA PARA ALIMENTOS PRODUZIDOS PERTO DE VOCÊ
- ✓ EVITE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS
- ✓ TENHA UMA HORTA EM CASA PARA CONSUMO
- ✓ EVITE DESPERDÍCIOS, PEGUE APENAS O QUE FOR COMER

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL PROTEGE O CORPO E AJUDA A CUIDAR DO PLANETA!

ÁGUA: FONTE DE VIDA. COMO USAR COM CONSCIÊNCIA?

FECHE A TORNEIRA ENQUANTO ESCOVA OS DENTES

BANHOS CONSCIENTES, RÁPIDOS E SEM DESPERDÍCIO

NÃO JOGUE LIXO EM RIOS, LAGOS E MAR

RECICLAGEM E COLETA SELETIVA

LIXO: MENOS É MAIS! O QUE FAZEMOS COM O LIXO MUDA TUDO

RECICLE!

REUTILIZE!

REDUZA!

SEPARAR O LIXO É UM ATO DE AMOR COM O PLANETA!

QUAIS PRÁTICAS VOCÊ PODE ADOTAR NO DIA A DIA?

- ✓ ECONOMIZAR ENERGIA ELÉTRICA
- ✓ REDUZIR O CONSUMO DE ÁGUA
- ✓ ADOTAR HÁBITOS SAUDÁVEIS
- ✓ CUIDAR DA SAÚDE FÍSICA E MENTAL
- ✓ COMPARTILHAR CONHECIMENTOS
- ✓ USAR MATERIAIS SUSTENTÁVEIS
- ✓ CUIDAR DAS ÁREAS VERDES